

Термический анализ фазовой диаграммы двухкомпонентной системы CaO–MoO₃

Байсангурова Айшат Алаудиновна, доцент
Ильхаева Зара Султановна, старший преподаватель
Бачаева Хеда Амарбековна, магистрант
Чеченский государственный университет

Аннотация. Изучена и построена фазовая диаграмма плавкости двухкомпонентной системы CaO–MoO₃ визуальным политермическим анализом.

Показано, что двухкомпонентная система CaO– MoO₃ характеризуется образованием нового соединения состава CaMoO₄, плавящегося без разложения (конгруэнтно) при температурой плавления 1230 °С, что позволяет подобрать оптимальные условия синтеза молибдата кальция в расплавах данной системы.

Ключевые слова: Топология, фазовые диаграммы, эвтектика, взаимные системы, синтез молибдата кальция.

Молибдаты двухвалентных металлов вызывают огромный интерес благодаря своей высокой плотности и высокой радиационной стойкости. К таким перспективным материалам относятся монокристаллы молибдата кальция. Они обладают рядом ценных свойств и находят применение в различных отраслях науки и техники. Молибдат кальция входит в состав фосфоресцирующих экранов для рентгенографии, термокатодов, люминофоров. Его применяют в сцинтилляционных счетчиках как чувствительный индикатор гамма-излучения, используют в качестве матрицы оптических квантовых генераторов.

Монокристаллы молибдата кальция обладают оптимальными характеристиками, близкими к требованиям, предъявляемым к тяжелым сцинтилляционным материалам. Именно поэтому заслуживают внимание исследования по химическому синтезу молибдата кальция как в водных растворах, так и в расплавах.

Таким образом, весьма актуальна разработка эффективных способов получения молибдата кальция в растворах и расплавах. Использование на этом пути фазовых диаграмм двух-, трех- и многокомпонентных систем позволит оптимизировать условия химического синтеза молибдатов в ионных расплавах, что является важнейшей задачей материаловедения.

Именно поэтому изучение фазовых диаграмм двух-, трех- и многокомпонентных молибдатных систем представляет большой теоретический и практический интерес.

Целью работы является термический анализ фазовой диаграммы двухкомпонентной системы CaO–MoO₃, химический синтез молибдата кальция MgMoO₄ в водных растворах.

Для нас интерес представлял характер взаимодействия компонентов в расплавах двухкомпонентной системы CaO– MoO₃.

Таблица. Результаты термического анализа двухкомпонентной 6+45

	Состав, мол. % MoO ₃	Температура, °С	Кристаллизующиеся фазы
1	0	2825	CaO
2	35	1210	CaO
3	40	1158	CaO
4	42,5	1140	CaO+ MgMoO ₄
5	45	1180	MgMoO ₄
6	50	1230	MgMoO ₄
7	55	1190	MgMoO ₄
8	60	1150	MgMoO ₄
9	65	1115	MgMoO ₄
10	70	1065	MgMoO ₄
11	75	1000	MgMoO ₄
12	80	915	MgMoO ₄
13	85	830	MgMoO ₄
14	90	745	MgMoO ₄ + MoO ₃
15	95	780	MoO ₃
16	100	801	MoO ₃

Термический анализ показал, что двухкомпонентная система CaO– MoO₃ характеризуется образованием нового соединения состава (1:1) MgMoO₄, плавящегося без разложения (конгруэнтно), о чем свидетельствует острый максимум на кривой ликвидуса соединения MgMoO₄ с при температурой плавления

1230 °С. В соответствии с этим двухкомпонентная система CaO– MoO₃ делится на две подсистемы, каждая из которых характеризуется двойной эвтектикой с координатами:

e_1 , 42,5% MoO_3 , 57,5% CaO , 1140 °С; e_2 , 90% MoO_3 , 10% CaO , 745 °С, ликвидусами исходных компонентов CaO , MoO_3 и соединения MgWO_4 (см. табл.).

Таким образом, нами установлено, что между исходными компонентами протекает химическая реакция в расплавах с образованием термически устойчивого соединения MgMoO_4 , конгруэнтно плавящегося при температуре 1230 °С, об этом свидетельствует острый максимум в точке дистектики на кривой ликвидуса соединения.

Литература:

1. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. // Изв. Даг. гос. пед. университета. Ест. науки. 2016. Т.10. № 3. С. 26.
2. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаев Т.Ш., Гаматаева Б.Ю. // Фазовый комплекс системы $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 - \text{Na}_2\text{CrO}_4 - \text{WO}_3$ // ISSN1995-06775 Научный журнал. Естественные и точные науки Известия. ДГПУ Махачкала №3(12), 2010.
3. Посыпайко В.И., Трунин А.С. Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. - М.: Наука, 1984. 216 с.
4. Кочкаров Ж.А., Хубаева М.В. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №2. С.321.
5. Кочкаров Ж.А., Хубаева М.В. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №10. С.1652.
6. Кочкаров Ж.А., Хакулов З.Л. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №6. С.1002.
7. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж.З. Термический анализ системы $\text{K}_2\text{CrO}_4 - \text{K}_2\text{WO}_4 - \text{K}_2\text{O}(\text{K}_2\text{CO}_3)$ // ISSN1684-2626 Естественные и технические науки. Москва: № 6, 2008

Фазовая диаграмма плавкости двухкомпонентной системы $\text{CaO} - \text{MoO}_3$ свидетельствует о неограниченной растворимости компонентов в жидкой фазе и абсолютной нерастворимости в твердой фазе. Область кристаллизации молибдата кальция велика, что делает данную двухкомпонентную систему перспективной с точки зрения выявления оптимальных условий его синтеза из расплавов. Например, синтез молибдата кальция можно осуществлять при температуре 850° и 85% MoO_3 .